

Neurococi - Știri aproape adevărate.

nr. 55, luna 06 - 2023 - ISSN 2734-8784 ISSN-L 2734-8784

Dacă printați obțineți ambalaj de salam cu numărul din luna 06 - 2023

Dacii își aplaudau caii pentru a-i felicita pentru călătoria făcută.

E posibil să fi auzit povestea că dacii au pierdut războiul cu romanii din cauza faptului că s-au îmbătat și au adormit pe câmpul de luptă. Ei bine, e un mit! Adevărul este mult mai surprinzător conform noilor descoperiri ale istoricilor.

Se pare că dacii au avut un obicei care a ajutat romanii să câștige războiul: își aplaudau caii la sosirea la destinație.

Da, ai citit bine. Dacă ești perplex, nu ești singurul.

Ca să-ți faci o idee de cât de absurd era obiceiul: e ca și cum ai aplauda astăzi la aterizare! Închipuiți-vă scena: este miezul nopții, luna este singura lumină care străbate întunericul. Dacii, încrezători, calare pe caii lor mândri, străbat încet și sigur distanța spre tabăra romanilor, cu speranța unei lovituri-surpriză. Ajung cu succes la tabără, dar înainte ca vreunul să-și tragă sabia, unul din ei, într-un impuls de mândrie și bucurie, începe să aplaude puternic. Restul dacilor, confuzi, dar fideli obiceiului, se alătură și ei.

În timp ce dacii aplaudă, romanii, treziți din somn, își înșfăcă săbiile iar înainte ca aplauzele să se termine, îi măcelăresc puțin.

Să privim partea bună a lucrurilor: dacii au avut cel mai respectat și apreciat corp de cai din istorie.

autor Dan Căpitan de Stop - 2023-06-30 22:34:52

După ce a văzut prețul lemnului, un clujean și-a făcut un gard din nepalezi*.

Bucurie mare pentru familiile celor 200 de nepalezi angajați recent pe poziția de gard viu la o vilă din Florești. Bani pe care lucrătorii îi vor trimite acasă vor asigura necesarul de adidași pentru alți și alți nepalezi care ar pleca de-acasă dar n-au cu ce.

Proprietarul vilei, pentru neurococi:

"Constructorul mi-a cerut 25.000 euro pentru un gard din scândură de brad, da' io urmăresc 'Banii în mișcare' de pe Digi24 și știu toate șmenurile financiare așa că am luat 7 Loganuri și le-am băgat la Uber. Din profit le plătesc nepalezilor salariul și mai și rămân cu 1000 euro/lună.

Muncitorii lucrează pe 2 schimburi că sunt un domn și mă gândesc și la ei. Să vedeți cum se uită vecinii cu ciudă când se schimbă gardul la ora 12. E exact ca la Buckingham!

Am făcut o afacere bună. Gardul rezistă mai bine ca lemnul la ploaie, mă salută când vin acasă iar noaptea când belește fasolea luminează trotuarul. Ce mai..numai avantaje!

Am ales 20 de băieți mai isteți cărora le dau spor de 3% că i-am avansat în funcția de poartă. La început se mai călcau unii pe alții la mersul lateral când veneam cu mașina dar acum să vedeți ce cadență au: cum mă văd, se mișcă sincronizat și bipăie simultan: Bip-Bip-Bip. Așa mă distrează că atunci când mă plictisesc ies cu telecomanda la geam și deschid și închid poarta de cateva ori să mă bine-dispun.

O s-ajungă și ei oameni mari peste ani de zile. Și eu în anii '90 am lucrat ca veioză în Germania. Bine că n-am șters babe la c*r!"

*Acesta este un articol satiric. O minte îngusta poate să considere că este o insultă la adresa

nepalezilor când de fapt acest articol se vrea a fi o insultă la adresa societății de c*cat în care trăim,
societate în care ceva asemănător chiar s-ar putea întâmpla.

☒ Nepal!

V-ați prins: am făcut mișto de clujean!

autor Radu Bârsan - 2023-06-29 22:52:59

Omu' Păianjen: până scot p*la uit ce treabă am cu ea!

Casa de modă care a creat costumația șlițless a fost chemată în judecată de numitul Amazing Spiderman:

"Mai dă-o-n plm oriunde-ar fi ea! Efectiv m-am săturat să-ncerc să scot p*la din costum! Practic trebuie să-mi belesc 60% din corp numai pâna pun mâna pe ea! Am și eu o vârstă și până când în sfârșit mă văd cu p*la-n mână uit cine avea nevoie de ea. Râde de mine și omul invizibil care bineînțeles că profită de faptul că nu-l vede nimeni și e cu p*la-n mână 24/7.

Ca norocu' că l-am sunat pe Botezatu. Mi-a cusut un șliț la spate și acu vine să-mi arate cum se bagă/cum se scoate." autor Dan Căpitan de Stop - 2023-06-27 22:58:36

Musk și-a făcut Antitetanos, pentru lupta cu Zuckerberg.

Cei doi bătauși au început antrenamente dure în vederea păruiei secolului. Cel mai realist dintre ei pare Elon Musk care se antrenează lovind într-un cazan pentru a se acomoda cu zgomotele insuportabile.

Elon Musk, pentru neurococi:

"Încă nu pot lovi cazanul fără să am un pachet de vată în urechi, iar în ring nu pot intra cu vată că n-avem voie cu arme albe. E posibil să mă zgârâi când îl bușesc pe Mark, așa că mi-am făcut vaccin antitetanos. Pentru că învingătorul ia tot, am și bătut palma cu un centru de colectare, să predau deșeul feros. Nu iau mult pe el, douăj'de cenți kilu', da' n-am inima să-l las să ruginească în câmp. Am vorbit cu organizatorii și, la sfârșitul meciului o să cobore un magnet mare pe ring, care o să-l colecteze pe Zuck până la ultima rotiță. Face parte din show."

Mark se antrenează în secret și este mai rezervat în declarații:

"Am stabilit ca meciul să fie într-o Joi. Îi dau la coi."

autor Radu Bârsan - 2023-06-25 10:04:00

Cine a lucrat aici înainte, n-a fost meșter bun.

Pe la ora două - două și ceva, s-a constatat o fisură, din care n-am putut să dorm cu peștii împreună în pat, fiindcă s-a declansat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de... într-o apă." autor Radu Bârsan - 2023-06-23 20:04:53

Directorul de Operațiuni OceanGate: nu am găsit săraci care să plătească 250.000\$

Mai mulți CEOI i-au reproșat directorului de operațiuni OceanGate că nu a testat prima dată submarinul cu săraci, așa cum ar fi fost normal. Head-ul OceanGate se jură că a încercat să găsească turiști săraci, dar nici unul nu a fost dispus să plătească suma de 250.000 USD.

Ryan Stalkfleet, directorul OceanGate, pentru neurococi:

"Ămi cer scuze la bogaț! Io am încercat, să muară mama, da' ăștea săraci îs foarte zgârciț. Iei voiau să meargă moca. Am avut doi clienți plenipotențiali din Vaslui. Au zis că vin, cum să nu vină, da' au zis că ei stau pe scări sau pe tampoane la submarin numa' că n-au chef să plătească 250.000 de dolari că la urma-urmei se scufundă într-un căcat de apă nu în rachiu. Cercetătorii noștri ie specialiști pă submarine, nu ne așteptam să puște. L-au făcut din 6 cutii de lego, poxipol și 3 boilere. Chiar înainte să-l băgăm la bândâbâc l-am spălat cu jet la spălătoria de submarine și să mor io daca a intrat multă apă-n el. Era lucru bun, nu ne așteptam să se-ndoaie. Acu' ne reorientăm...uite am găsit prin magazine o foaie de tabla de 4. Îi punem un parbriz și facem un avion cu decolare verticală să vizitați morții de pe Ciomolungma. 300.000 de dolari, dus. Vii?"

autor Radu Bârsan - 2023-06-23

14:51:02

Enel va instala camere nightvision babelor cărora le taie curentul.

Pentru că Enel nu are nici o șansă să-și recupereze creanțele de la babele care sunt decuplate de la rețeaua electrică pentru neplată, CEO-ul a venit cu o soluție care va face deliciul populației: va monta camere nightvision în locuințele băbăciunilor decuplate și va urca clipurile pe site-ul enel.ro.

Purtătorul de cuvânt al furnizorului de electricitate, pentru neurococi:

"Am testat deja ideea și vă spun cu mâna pe inimă că este hilar. Efectiv mori de râs să vezi cum se ciocnesc de pereți noaptea când merg la budă. Cred că Tik-toku va avea în sfârșit un concurent pe măsură. Cu 2 zile înainte să le tăiem curentu' le punem să semneze un Act Adițional ca să fie totul legal, elegant. Dacă datoria e mai mare de 25 de lei avem dreptul să le punem și obstacole prin casă sau piuneze pe persane. Să vezi cum țopăie noaptea babele prin casă și dau cu degetele-n mobilă sau cu capetele-n pereți e dementțial. Nu știu cum nu ne-am gândit la asta până acum." autor

Radu Bârsan - 2023-06-20 10:25:25

Așteptări mari.

Felicitări! Acesta este copilul dvs.
Vedeți că îl țineți invers! autor Dan Căpitan de Stop - 2023-06-19 08:15:51

Sâmburele de sicriu.

De regulă, montarea sâmburelui în păstaia de lemn decurge normal, capacul păstaii fiind atașat ferm cu cuie. Din când în când însă câte un sâmbure rămâne pe dinafară să ne umple de înțelepciune.

Sâmburele Joe, sărit din păstaia sa din vremuri imemorabile, mai trebuie să se usuce puțin până poate fi semănat, cel mai probabil în Europa de Est, iar specialiștii anticipează o rodire bogată. Milioane de sicrie vor aduce bucurie viitorilor sâmburi europeni.

autor Dan Căpitan de Stop -

2023-06-17 08:04:04

Submarinul Delfinul a fost luat la pilă. Acum se numește Hamsia și poate să bâzâie și să ciupească alte submarine.

Scenariile analizate au arătat că ar fi fost inutil ca România să cheltuie câteva zeci de milioane de dolari pe bateriile necesare pentru a putea pune în mișcare submarinul Delfinul. Oricum acesta avea doar rol de entertainment într-o confruntare militară, fiind special conceput să facă giumbușlucuri pe apă și să țină mingi pe nas, așa că MApN a hotărât să-l la pilă până pornește cu motor de Spring, aducând astfel pe piață primul submarin ciupitor din lume. Numai prin bâzâit, submarinul Hamsia va putea exaspera într-o sigură noapte toate submarinele nucleare dintr-un spațiu cu cel puțin 3 pereți, ca de exemplu Oceanul Pacific, făcându-le să-și irosească rachetele.

autor Dan Căpitan de Stop - 2023-06-16 11:41:42

Mai mulți locuitori din Comarnic se plâng că un avion claxonează de 2 ore.

Avionul așteptat să aterizeze pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav înaintează cu 5 kmph pe cerul Prahovei. Aeronava Tarom avându-l la manșă pe Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, circulă în coloană de fum de eșapament pe cerul dintre Breaza și Comarnic. Controlorii de trafic din Arad, care operează virtual aeroportul din Brașov, au recomandat reducerea vitezei, folosirea frânei de motor și evitarea opririi pe sensul de deplasare. Sute de locuitori din zonă au sunat la Poliție acuzându-l pe pilot că claxonează și înjură participanții la trafic.

"M-am trezit dimineață cu claxoane care veneau parcă din tavan. Am crezut că e domnul nostru Isus care vrea să-mi spună ceva personal și-am ieșit în curte. Când m-am uitat spre cer l-am văzut pe golanul ăsta, fiu' lu' cosmonautu', care pusese avionu pe avarii, spărgea semințe la geam, și claxona ca nebunu'. Păi nu se mai poate așa. L-am gonit cu o mătură." autor Radu Bârsan -

2023-06-15 07:37:54

Un student din Cluj a inventat berea din spermă.

Articol premium. autor Dan Căpitan de Stop - 2023-06-14 07:59:40

Lumea e nemulțumită de căderea lui Biden: nu i-a făcut nimeni conturul cu cretă.

Lumea întreagă privește cu interes întâlnirile lui Biden cu podeaua în speranța că rămâne fix până doamna arbitru numără până la zece, îi face conturul cu cretă și-l bagă-n Fino de 60 de litri.

Cei mai alarmați sunt românii:

"Vă dați seama cât mai are Iliescu. Păi Biden tot cade de vreo 10 ani și nimic-nimic. Iliescu încă nici n-a început să cadă! Deja mi-e clar că trebuie să mă mulțumesc cu momentul în care o să văd cum ia România Cupa Mondială la Fotbal, că sigur vine mai repede." autor Radu Bârsan - 2023-06-03

09:41:25

Test de sarcină, greutate, încărcătură, povară și balast.

Ce-ar spune testul, dacă ar fi vocal?

Data viitoare pișă-te pe cântar!

autor Dan Căpitan de Stop - 2023-06-02 13:32:08

Turiștii trebuie să se descalțe la Eforie! Autoritățile au pus un persan pe plajă.

Autoritățile din Eforie au hotărât să facă frumos ca-n Neckermann pe plajă așa că au acoperit nisipul cu un covor persan și au pus mileuri pe stabilopozi.

Turiștii mai informați, care au venit pregătiți cu cizme de cauciuc ca să poată răzbate pe plaja lărgită de la Eforie s-au fentat. Faleza este plină de adidașii, gumarii și opincile turiștilor care sunt încântați de noua înfățișare a plajelor.

Robert Șerban, primarul din Eforie, pentru neurococi:

"Am făcut frumos ca să ne ridicăm la așteptările tipologiei de turiști care vizitează orașul Eforie. Plajele lărgite recent arătau ca o mochetă uni ieftină, așa că am montat pe nisip un covor persan de toată frumusețea, am pus mileuri și bibelouri pe stabilopozi ba chiar am pus și-un pește de sticlă în apă. Din păcate peștele de sticlă nu știa să înoate și s-a dus la fund. Nu te-ai fi așteptat la asta de la un pește, nu? Salvamarii din Eforie însoțiți de echipa de scafandri din Cluj, caută și la această oră peștele dar șansele să-l găsim neciobit scad de la o oră la alta." autor Radu Bârsan - 2023-06-02

08:23:05

Evenimentele istorice din ultimul timp sunt de fapt geografice.

Un geograf acuză istoricii că-i fură pâinea de la gură marcând evenimente pur geografice ca fiind istorice.

El dă ca exemplu evenimentul de mâine, când Regele Charles efectuează o vizită 'istorică' în România, în sensul că mere la Viscri.

"Hai ca deja m-am plictisit. Nu mai trece o zi fără un eveniment istoric. Evenimentul în mod clar este cel mult geografic deoarece singurul lucru care se poate spune despre el este că are loc la Viscri.

Viscri e pe harta geografică, deci e la mine-n expertiză bă...ce istorie, că încă nici n-a avut loc..începe mâine! Mere mâine la Viscri bă, nu în 17 ianuarie 1944 la Monte Cassino!

Parcă și văd subiect la BAC-ul de peste 500 de ani:

'În ce an a avut loc vizita istorică a regelui Charles în România?'

când subiectul e clar de teză la geografie:

'Dacă Charles este la Viscri, unde este Charles?'

a. În Delta Dunării b. În Depresiunea Coliniara a Transilvaniei c. În Podișul Moldovei d. La țară.'

Sau uite, evenimentul de astăzi în care la Chișinău are loc Summitul Comunității Politice Europene, pariu că-i geografic?"

autor Radu Bârsan - 2023-06-01 08:15:26

© Interkasa srl

str Rozmarinului 26, Oradea

mail: buba@neurococi.ro

nr. 55,luna 06 - 2023 - ISSN 2734-8784 ISSN-L 2734-8784

ISSN 2734-8784

9 772734 878002